

Traducciones / Traduções / Translations

FRAGMENTOS DEL PASADO DO PASSADO

REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

Nº 4 | 69-79 (2017)

EL CERRO COLORADO*

The Cerro Colorado

Joaquin Frenguelli

En *Le vie d' Italia e dell' america latina. Rivista mensile del Touring Club Italiano* Año IV de la edición para América Latina, n.1 Milán. Enero de 1927.
Título Original: *Il Cerro Colorado*

*Traducción: María Florencia Caretti

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

La Sierra Chica de Córdoba, por poco más de un grado y medio, alcanza los 290 grados de latitud sur, se extiende hacia el norte por una amplia serie de cadenas de granito y gneiss, que continúa a modo de península cristalina en el inmenso mar de tierra de la llanura argentina, entre las grandes depresiones de las Salinas Grandes al oeste y de Mar Chiquita, al este.

Junto a estos relieves rocosos se encuentra la Sierra del Norte o de San Pedro, pero no se trata de una sierra sino más bien de una planicie erosiva no del todo madura, una especie de altiplano con grandes ondulaciones, con una altitud media de 700 a 900 metros sobre el nivel del mar, cubierta por una vegetación herbácea y arbustiva, entre las cuales de tanto en tanto se destacan pequeñas palmeras (*Tritrinax campestris*) reunidas en grupos más o menos numerosos. Sin embargo, los lados frecuentemente se vuelven más altos, superando los mil metros en forma de pequeñas cadenas montañosas (sierras) o de montes subcónicos y aislados (cerros). Allí donde el paisaje se

complica, persisten las parcelas de manto sedimentario mesozoico. Estas, antiguamente elevadas, se estrechan y ramifican en una complicada red de profundos surcos, muchas veces con paredes en acantilado, entre los cuales surgen arroyos y torrentes. A lo largo de las pendientes menos inclinadas del valle, aumenta la densidad de vegetación arbórea y arbustiva muy tupida; mientras que en las pendientes más pronunciadas y páramos de la costa más inclinados, se trepan cactus y una maraña de arbustos espinosos que nos dificultan escalar más allá. El paisaje se ha vuelto más áspero por las antiguas deformaciones tectónicas que han fracturado las areniscas y frecuentemente se han dislocado en bloques escalonados o aislados, sobre los cuales la meteorización esculpió complicadas y extrañas grutas.

En uno de estos parajes, en el flanco oriental del altiplano, surge el Cerro Colorado, nombre derivado del color de las areniscas que le dieron origen. Cual centinela de avanzada, está situado en el extremo de

Figura 1. El Cerro Colorado visto desde el lado sudoeste.

Figura 2. El Cerro Colorado visto desde el lado sudoeste.

una serie de colinas análogas, dominando y enmarcando el estrecho valle que da acceso a un laberinto de profundos surcos erosivos que se internan en un costado del altiplano. Llegar allí en automóvil no fue nada fácil. Partiendo desde Dean Funes, una pequeña ciudad situada en la depresión que divide la Sierra del Norte de la Sierra Chica, es mucho más accesible seguir hasta Quino y desde ahí cruzar el altiplano pasando por San Pedro y Caminiaga; en cambio nosotros hemos preferido pasar por Tolumba y continuar entonces por el filo oriental del altiplano, ya que si bien este camino es más áspero sin dudas resulta más variado y pintoresco.

Siguiendo este itinerario, podemos decir que el camino es bueno hasta San José de la Dormida. La dificultad comienza cuando se recorre a campo traviesa por el paisaje de rocas cristalinas. Hasta Churqui Corral, una amena posta en una cañada, serpentea una senda - profundamente erosionada por la lluvia- y unos pocos ranchos entre la

vegetación del bosque, que termina inesperadamente entre las rocas. El auto, si bien pudo salir inmaculado del bosque, entre algunos troncos se encontró en riesgo de deteriorar el paragolpe o el radiador, subiendo penosamente, arrastrándose, y cada tanto era necesario empujarlo o remover los grandes bloques que obstruyen el paso. Pero finalmente se asciende hasta la cañada del Río de los Tártagos, que es más accesible siguiendo la estrecha terraza herbácea a lo largo del arroyo, sobre el flanco derecho de dicho río. La terraza termina bruscamente contra una elevada pared granítica que baja en picada hasta el lecho del río, sin embargo nuestro viaje ha terminado: el Cerro Colorado se yergue sobre la otra orilla, apenas cruzando una pequeña terraza fluvial, donde los criollos de un rancho vecino cultivan maíz. Visto del noreste, la pequeña montaña ensancha su lomo hasta alcanzar el extremo de otro cerro casi gemelo que, a su vez, se une con otras colinas formando una serie lineal que se desvanece hacia

el norte. En cambio, desde el este y especialmente desde el sur, el cerro parece aislado, dibujando una pirámide cónica, con

perfiles empinados y escabrosos sobre los cuales se hamacan grupos desordenados de tupidos arbustos. A cada lado, la subida es

Figura 3. Croquis geológico de la Sierra del Norte (Sierras de Córdoba) y vías de acceso al Cerro Colorado. Referencias (de izquierda a derecha): a) Salinas b) Cuaternario (depósitos aluviales y loess) c) Mesozoico (areniscas y rocas calcáreas rosadas) d) Paleozoico (granitos) e) Precámbrico (gneiss, mica esquistos, etc.).

obstaculizada por arbustos espinosos que se agrupan y se enredan entre sí en los huecos y entre las rocas caprichosamente talladas por la acción eólica -alisadas por el viento a manera de elevadas paredes, insoslayables.

Croquis geológico de la Sierra del Norte (Sierras de Córdoba) y vías de acceso al Cerro Colorado. Referencias: a) Salinas b) Cuaternario (depósitos aluviales y loess) c) Mesozoico (areniscas y rocas calcáreas rosadas) d) Paleozoico (granitos) e) Precámbrico (gneiss, mica esquistos, etc.).

La cima, por demás trunca, domina los relieves que se elevan en los alrededores y en el valle del Río de los Tártagos que descien- de con rumbo al este: parece la puerta de un gran castillo natural, como posta defensiva al final del acceso al valle. Para completar esta impresión, que surge espontánea y sugestivamente a primera vista, dos pequeños afluentes que desembocan en el río al pie del cerro, circundan todo como fosos excavados alrededor de una antigua fortaleza.

Las excelentes condiciones de esta fortifica-

ción natural no escaparon a los indios, que en tiempos de la conquista española poblaron esta desolada región. De hecho, a la sombra del cerro, vivieron en gran número, cultivando en pequeñas terrazas fluviales, cazando guanacos, llamas, ciervos y jabalíes, afincándose en los escondites del bosque y en los reparos rocosos casi inaccesibles, hasta que fueron desterrados y destruidos a fuerza de los trabucos de los antiguos conquistadores.

Pero ésto no se dio sin una tenaz resistencia. Por muchos años, sus flechas envenenadas rechazaron a los agresores, conservaron invioladas sus primitivas selvas y sus tradiciones que prolongaron la más oscura prehistoria entre las luminosas conquistas de la prepotente civilización europea. La lucha comenzó alrededor de la mitad del siglo XVI, cuando Diego de Rojas, uno de los tantos aventureros españoles del periodo admirados por su audacia, cruzó esta región dirigiéndose desde la ciudad de Tucumán a Córdoba, encabezando un grupo de hasta 200 temerarios. Enviado por Vaca

Figura 4. Cerro Colorado - Las grutas de erosión (con cavidades vesiculares) decoradas en su interior por pinturas indígenas.

Figura 5. Pinturas rupestres recientes: arqueros indígenas.

de Castro, gobernador del Perú, y con la misión de explorar y conquistar las provincias meridionales del antiguo imperio incaico, partió desde Cusco en el año 1545 y se adentró penosamente en el actual territorio argentino, siendo permanentemente hostigado por los indios, hasta que murió atravesado por una flecha envenenada. No se sabe a ciencia cierta si el temerario guerrero cae en las inmediaciones del Cerro Colorado o en la frontera cercana con Santiago del Estero, pero lo cierto es que en las emboscadas de los indios del Cerro fue agredido y herido de muerte.

Sobre las paredes y flancos de los reparos rocosos, los guerreros indígenas se dispusieron a celebrar la gesta de su contienda, cerca de las representaciones de escenas de caza de llama y guanaco, otros sucesos de vital importancia para la subsistencia de estas antiguas tribus. Pero mientras que las representaciones de caza de esos graciosos camélidos es un motivo frecuente y común a todas las antiguas poblaciones indígenas de las montañas argentinas, las pinturas rupestres de motivos bélicos contra el invasor español constituyen la característica

más notable y más interesante del Cerro Colorado. Estas, con harta justificación, han llamado la atención de arqueólogos, artistas y letrados, como Lugones, Boman, Outes, Gardner, Imbelloni y Pagano; y es un verdadero pecado que documentos tan importantes para el arte y la historia de estas poblaciones indígenas extintas queden abandonadas a la dañina acción de la intemperie y especialmente del daño erosivo causado por los animales domésticos -cabras y bueyes- que buscan refugio en las criptas para protegerse de los violentos aguaceros y de los ardientes rayos del sol del verano. Es así que gran parte de las pinturas fueron destruidas, sin embargo aún resisten en una buena cantidad, mayor a la recientemente indicada por Gardner, quien pacientemente calcó e ilustró más de 900 figuras. En realidad, no todas las criptas decoradas son de fácil acceso y muchas de ellas están tan escondidas por la vegetación y los arbustos que sólo es posible llegar con la guía de un criollo que viva cerca y que conozca la región. Pero primero es necesario conquistar su confianza: las visitas de estudiosos y curiosos, seguidas al descu-

Figura 6. Cerro Colorado - Pinturas rupestres indígenas en las cavidades.

brimiento de Lugones en 1903, y especialmente por la larga manipulación de Gardner, que a estas simples almas les parecían misteriosas elucubraciones, los han convencido de poseer un precioso tesoro, con el consecuente temor de que les sea robado. Uno de ellos, sabiendo no obstante la imposibilidad de robar estos bienes y la enorme dificultad de extraer láminas del bloque de arenisca compacta, incoherentemente me aseguraba que algunas pinturas ya habían sido transportadas a Buenos Aires.

Casi todas las figuras fueron hechas con dos o tres colores, blanco, gris y negro, graciosamente combinados entre sí y contrastando con el fondo rosado o rojo de la roca. Tal como se ve en las paredes de nuestros

antiguos palacios, varias generaciones de artistas han dejado elocuentes documentos de su pericia decorativa. Pero, el artista indígena del Cerro Colorado no se preocupó por cubrir con estuco o borrar al menos la obra de su predecesor. Ellos, en cambio, hicieron sus figuras superponiéndolas a las existentes, sin preocuparse por su carácter o su distribución. Resulta entonces un enredo que, perdida la frescura de las diferentes pinturas, actualmente se vuelve difícil separarlas. Sin embargo, donde es posible reconocer claramente el orden de superposición de las sucesivas manifestaciones pictóricas, no queda duda alguna que las representaciones más antiguas consisten siempre en figuras lineales y geométricas:

Figura 7. Pinturas rupestres recientes: infantería y caballería española.

círculos simples o concéntricos, muchas veces con un punto central y rayos periféricos, de líneas rectas o punteadas, que probablemente representan al sol; líneas en escalera que quizás representen a la serpiente, dibujos más o menos complejos con líneas en red (con curvas y rectas discontinuas), cuya interpretación resulta dificultosa ya que se encuentran deterioradas por la intemperie;

y finalmente raras figuras de animales que, si bien presentan contornos esquemáticos y detalles geométricos, dan una idea bastante realista.

Por su parte, las representaciones más modernas son de un realismo sorprendente, no obstante su simplicidad y la ingenuidad de su ejecución. En ellas encontramos nuevamente que el motivo está hecho con

Figura 8. Pinturas rupestres recientes: infantes españoles.

un simple trazo, pero siempre acompañados por varios colores hábilmente distribuidos, de manera tal que traducen con claridad la intención del autor. Hombres y animales, de los cuales casi siempre es posible reconocer la especie, fueron realizados a golpes y trazos de pincel (o de otro instrumento útil a tal fin), alternando los colores de tal forma que, no obstante la monotonía del blanco, gris y negro, presentan a la vez gran elegancia decorativa y una expresión realista.

Muchas veces, sobre el trazo de un sólo color se realizaron puntos y líneas de colores diferentes con una distribución mayormente geométrica, de manera tal que podemos definirla como estética o tendiente a la esquematización del motivo. Se ve claramente que el artista se preocupó no sólo de obtener un motivo decorativo eficaz sino también de dar, con un contorno austero y unos pocos trazos, una impresión real y sincera. Resultan de especial interés aquellas figuras, casi siempre de animales, en las que el autor logró dar esta impresión mediante una simple serie de puntos; o quizás no esté en lo cierto

Imbelloni, ilustrando mediante una serie de noticias preliminares el valor de la técnica de las figuras calcadas de Gardner, que llamó impresionistas o puntillistas, adaptando los términos creados para las escuelas pictóricas modernas, artificiales y convencionales, a la impresión sincera e ingenua de los primitivos artistas del Cerro Colorado.

Las diferentes representaciones por lo general tienen medidas reducidas: las figuras humanas alcanzan una altura de 22 o 23 centímetros. Los animales más frecuentemente representados son la llama y el cóndor, más raramente el guanaco, el puma, el jaguar, el gato, el jabalí y el perro. Esporádicamente las figuras están aisladas o mezcladas sin un orden determinado. Por el contrario, casi siempre aparecen reunidas o distribuidas de modo tal que resulta una composición pictórica, verdaderos cuadros llenos de gracia y acción, incluso si la regla de la perspectiva, como en toda composición arcaica o indígena, ciertamente no es respetada.

No obstante esto, el artista logra dar al conjunto cierta ilusión de perspectiva va-

Figura 9. Pinturas rupestres antiguas: soles, serpientes e iguanas.

Figura 10. Pinturas rupestres recientes: llamas, zorros y jabalíes.

Figura 11. Cerro Colorado - Pinturas indígenas recientes: arquero indígena.

riando las dimensiones y el plano vertical de algunos elementos. Ha sabido dar al motivo una evidente unidad. En las repre-

sentaciones de caza, por un lado se entrecruzan grupos de indios con el clásico perfil de grandes plumas tiesas y agitadas por el viento, con su arco y flechas en las manos en acto de disparar una flecha; y por otro, llamas y guanacos huyendo, rodeados por animales rapaces, listos para disputarse los restos de la presa.

En las escenas de guerra, los españoles toman el lugar de los camélidos: algunos a pie, munidos de largas lanzas, otros a caballo blandiendo la espada, todos provistos de yelmo o casco, bajo el cual casi desaparece totalmente la cabeza del soldado. En uno de estos cuadros, las filas aserradas de infantería parecen tropas de refuerzo para la caballería que huye; en otro cuadro, un soldado que usa un casco cónico y una larga túnica agita una bandera de tres bandas horizontales, en otros sectores, no faltan las vacas y bueyes movilizadas para el aprovisionamiento de las tropas.

No obstante los disgustos del viaje, y la carencia absoluta de cualquier tipo de ordinaria comodidad, prescindiendo de lo

Figura 12. El Cerro Colorado visto desde el lado septentrional.

que no pueda ofrecer tan desnuda naturaleza, vale la pena visitar el Cerro Colorado: el turista encontrará un paisaje exquisitamente pintoresco y el estudioso, documen-

tos preciosos no solo por la evolución del arte de estos indígenas sino también por su historia y cantidad de problemas aún no resueltos.

Figura 13. Pinturas rupestres recientes: soldado español con buey y perro.

Figura 14. Pinturas rupestres recientes: caballeros españoles.